

CÂTEVA PERSPECTIVE DESPRE ROLUL EDUCAȚIEI CREȘTINE ÎN DEZVOLTAREA AUTONOMIEI ȘI SPIRITUALITĂȚII UMANE

Drd. Ilie Mircea STROE

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania
mircea13.stroe98@gmail.com

Drd. George Daniel OPREA

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania
georgios_sofy@yahoo.com

ABSTRACT: Some perspectives on the role of christian education in the development of human autonomy and spirituality

The importance of establishing a secure and stable moral identity for achieving autonomy of belief lies largely in learning the nature and value of personal commitments and how such commitments can be made. Before a Christian can autonomously reflect on his own conception of the good, he must “learn what it is like to have a conception of the good in the first place.” Those who are concerned with assessing these value structures distinguish here four identity statuses “depending on the presence or absence of a period of decision-making (crisis) and the degree of personal commitment in two areas: occupation and ideology.”

Keywords: *education, spirituality, contextualization, culture*

Introducere

Dacă coerența culturală este un pas important pe drumul către autonomia personală, atunci există o valoare reală în promovarea pozitivă a unei asemenea coerențe. În acest spirit se recomandă „legarea valorilor de acasă ca mijloc de promovare a securității emoționale și a aprecierii pentru rolul valorilor personale”¹. Credincioșii au nevoie de o identitate morală ca punct

1 J. E. Coons, and S. D., Sugarman, *Education by Choice: The Case for Family Control*, Educator’s International Press, Troy, NY, 1999, pp. 82-83.

de plecare pentru drumul către autonomie: această identitate ar trebui să fie sigură și stabilă, deși, desigur, nu atât de adânc înrădăcinată încât să fie imună la reflecție și revizuire ulterioară, deoarece „efortul de a oferi un mediu moral și religios coerent reprezintă un mod important de a construi resursele psihologice și cognitive de care va avea nevoie credinciosul pentru a alege și a trăi o viață bună”².

Desigur, multe dintre casele creștinilor nu oferă un mediu moral stabil și bine structurat, motiv pentru care au disperată nevoie de un mediu care să le ofere o perspectivă religioasă. Prin contrast, creștinii care trăiesc într-o familie profund religioasă, amenințarea la adresa coerenței educației lor morale constă tocmai în posibilitatea ca lumea seculară să submineze activ sau pasiv principiile promovate și practicate acasă. De aceea, „elementele religioase nu sunt esențiale pentru coerența culturilor primare în cazul oamenilor în general, dar pot fi totuși cruciale pentru cei care vin din familii cu oameni religioși”³. Astfel, problema este una de consonanță între casă și Biserică. Pentru creștinii profund religioși, o lume cu un curriculum secular, o componentă diversă și nici cea mai mică aluzie la motive religioase în metodele pedagogice de motivare și justificare poate fi un loc profund dezorientant. Relația dintre mediul religios și o lume seculară complet detașată „plasează cele mai puternice influențe comportamentale în opoziție și seamănă confuzie și discordie, mai degrabă decât coerență și stabilitate”⁴.

Este important de observat că această problemă nu este rezolvată doar prin lucrarea liturgică și activitatea pastorală, deoarece absența unui limbaj religios familiar și liniștitor și a indiciilor religioase, adesea combinată cu prezența unei majorități provenite din familii cu doctrine etice foarte diferite, amenință să perturbe simțul de sine al comunității creștine. Importanța stabilirii unei identități morale sigure și stabile pentru atingerea autonomiei de credință constă în mare parte în învățarea naturii și valorii angajamentelor personale și a modului în care se pot face astfel de angajamente. Înainte ca un creștin să poată reflecta în mod autonom asupra propriei concepții despre bine, el trebuie „să învețe cum este să ai, în pri-

2 S. Burt, „In Defense of Yoder”, în I. Shapiro and R. Hardin, *Political Order: NOMOS*, 39, New York University Press, New York, 1996 (412–437), p. 425.

3 T. H. McLaughlin, „Religion, Upbringing, and Liberal Values: A Rejoinder to Eamonn Callan”, în *Journal of Philosophy of Education*, 19.1/1985 (119–127), p. 122.

4 S. Gilles, „On Educating Children: A Parentalist Manifesto”, în *University of Chicago Law Review*, 63/1996 (937–1024), p. 969.

mul rând, o concepție despre bine”⁵. Cei care se ocupă de evaluarea acestor structuri de valori, disting aici patru statute identitare „în funcție de prezența sau absența unei perioade de luare a deciziilor (criză) și de gradul de angajament personal în două domenii: ocupație și ideologie”⁶.

Eșecul în atingerea autonomiei morale, observă aceștia poate apărea în două moduri. Grija liberală bine cunoscută este că unii creștinilor vor cădea în categoria „asumărilor premature”, care sunt persoane ale căror angajamente „au fost alese de alții și nu de ele însele”⁷. Însă, la fel de „slab punctate în funcție de diverse măsuri ale autodeterminării” sunt și așa-numitele „difuziuni de identitate”⁸, persoane care nu au „direcție ideologică, indiferent dacă au trecut sau nu printr-o perioadă de luare a deciziilor”⁹. Astfel, persoana cu identitate difuză „este ușor influențabilă de ceilalți și își schimbă frecvent convingerile”, tocmai pentru că nu a dezvoltat capacitatea de a face angajamente personale¹⁰. În timp ce cei cu asumări premature raportează de obicei o presiune puternică pentru a se conforma valorilor religioase, cei cu identitate difuză se descriu frecvent ca simțindu-se „detașați” de credința lor¹¹. Eforturile de a evita asumările premature nu trebuie să perturbe coerența credinței în așa măsură încât acesta să dezvolte o identitate difuză, lipsită de înțelegerea naturii și valorii angajamentelor personale.

Orice concepție atrăgătoare asupra autonomiei personale trebuie să includă capacitatea de a-ți asuma angajamente etice care sunt durabile, serioase și parte constitutivă a propriei identități, deși o persoană cu adevărat autonomă nu poate considera niciuna dintre convingerile sau valorile sale ca fiind complet în afara oricărui tip de revizuire. Această capacitate de a structura viața în funcție de angajamente serioase nu este ceva ce poate fi considerat ca dezvoltându-se automat. Deoarece, „cea mai mare amenințare la adresa credincioșilor din societățile liberale moderne

5 K. McDonough, „Can the Liberal State support Cultural Identity Schools?” în *American Journal of Education*, 106.4/1998 (463–499), p. 477.

6 J. A. Marcia, „Identity in Adolescence”, în Joseph Adelson, *Handbook of Adolescent Psychology*, John Wiley & Sons, New York, 1980 (159–187), p. 161

7 *Ibidem*.

8 *ibidem*, p. 164.

9 *Ibidem*.

10 P. H. Miller, *Theories of Developmental Psychology*, W. H. Freeman, New York, 1989, p. 167.

11 J. A. Marcia, *op. cit.*, p. 171.

nu este că vor crede în ceva prea profund, ci că nu vor crede în nimic cu adevărat profund”¹². Și este greu de negat că ambele sunt pericole reale. O ancorare solidă într-o credință coerentă îi învață pe credincioși natura și valoarea angajamentului personal și îi ferește de acel fel de apatie care poate împiedica autonomia la fel de mult ca lipsa reflecției critice.

Comunitățile creștine care se creează în spațiul liturgic pot avea un alt avantaj important față de direcțiile seculare în ceea ce privește dezvoltarea finală a credincioșilor ca indivizi autonomi. Instruirea religioasă sistematică și atmosfera de sprijin a credinței de aici sunt cele mai bune mijloace de a asigura că oamenii credincioși vor avea o înțelegere adecvată a religiei lor, astfel încât aceasta să poată deveni obiectul unei alegeri informate în viitorul lor ca agenți autonomi. Pentru că: „având în vedere dificultatea de a cultiva și proteja o credință religioasă autentică (...) care bisericile care pretind un angajament față de promovarea principiilor liberale legate de importanța alegerii autonome ar trebui să manifeste o sensibilitate deosebită atunci când formulează mesaje care ar putea avea efectul de a restrânge anumite alegeri ale credincioșilor”¹³.

O premisă importantă, a acestui argument în favoarea școlilor religioase pe temeiul autonomiei este ideea că nu toate opțiunile sunt la fel de valoroase pentru o persoană autonomă: în special, sugerez că este deosebit de important ca copiii să poată face o alegere informată cu privire la doctrina morală a părinților lor odată ce și-au dezvoltat autonomia. Contrar presupunerilor care stau la baza multor discuții despre autonomie, este adesea o expresie naturală a autonomiei personale să îmbrățișezi, în mod reflexiv și rațional, multe elemente ale sistemului etic în care ai fost crescut, iar noi ar trebui să facem tot ce putem pentru a ne asigura că o educație solidă pentru autonomie religioasă nu o privează pe persoana beneficiară de posibilitatea de a-și exercita autonomia alegând să susțină credința religioasă a familiei sale.

Se poate argumenta că este dificil, poate chiar imposibil, să înțelegi și să evaluezi cu adevărat opțiunea de a trăi potrivit unei anumite doctrine religioase fără a experimenta efectiv o astfel de viață. Dacă, dacă punem accentul pe „importanța practicii pentru înțelesul și înțelegerea

12 W. Galston, „Civic Education in the Liberal State”, în N. Rosenblum, *Liberalism and the Moral Life*, Harvard University Press, Cambridge, 1989 (89–101), p. 101.

13 S. Burt, „Religious Parents, Secular Schools”, în *Review of Politics*, 56/1994 (51–70), p. 66.

religioasă”¹⁴, atunci trebuie să recunoaștem că este mai probabil ca un credincios să dezvolte o viziune informată asupra doctrinei religioase a semenilor săi dacă este cufundat în acea doctrină ca participant în mod constant.

Desigur, credincioșii religioși pot face multe în afara bisericii pentru a aduce pe semeni la credință. Dar, dacă acești creștini trăiesc într-o lume seculară, natura religioasă a educației lor este în mare măsură compromisă, sau cel puțin substanțial diluată. Primind argumente, explicații și raționamente exclusiv seculare, nu vor exista acte colective de cult sau referințe de sprijin de credință religioasă, motiv pentru care pot descoperi că majoritatea oamenilor nu le împărtășesc, și nici măcar nu le înțeleg, convingerile religioase.

În plus, în mediile religioase sunt, probabil, prea puțini calificați pentru a oferi instruire religioasă într-un mod în care majoritatea misiionarilor ortodocși, oricât de bine intenționați ar fi, nu sunt. Așadar, se pierde un element esențial, corect până la un punct, care arată că „un credincios nu poate fi autonom nici în acceptarea, nici în respingerea unei viziuni religioase dacă nu a experimentat o formă oarecare de pledoarie entuziastă”¹⁵. Entuziasmul este important, dar competența unui propovăduitor este și mai vitală dacă vrem să pregătim credincioșii pentru a lua decizii autonome și pertinente pentru viețile lor.

Prin urmare, o educație religioasă poate fi justificată în numele autonomiei prin „scopul de a asigura o angajare semnificativă cu convingerile, astfel încât evaluarea lor ulterioară și poate respingerea de a se baza pe o înțelegere și o familiaritate adecvate”¹⁶. Totodată, ar trebui să adăugăm că ideile de „angajare semnificativă” și „înțelegere adecvată” nu pot fi doar măsuri cantitative ale expunerii credinciosului la idei religioase, ci trebuie mai degrabă să fie judecați privind calitatea instruirii și înțelegerea rezultată a credinciosului.

S-ar putea obiecta că, pentru credincioșii care trăiesc într-un mediu profund religioși, biserica este singura sferă în care pot înțelege „din interior” ce înseamnă să nu trăiești o viață religioasă: unde este câștigul

14 T. H. McLaughlin, „Parental Rights and the Religious Upbringing of Children”, în *Journal of Philosophy of Education*, 18.1/1994, (75–82), p. 82.

15 H. Brighouse, „Civic Education and Liberal Legitimacy”, în *Ethics*, 108/1998, (727–753), p. 733.

16 T. H. McLaughlin, „Religion, Upbringing, and Liberal Values”, p. 121.

pentru autonomie, dacă înțelegerea informată a unei tradiții religioase este obținută cu prețul unei înțelegeri adecvate a tuturor celorlalte opțiuni? Această preocupare nu discreditează argumentul autonomiei în favoarea mediilor religioase, din două motive.

În primul rând, mediile religioase pot, în mod legitim, să se concentreze pe consolidarea înțelegerii credinciosului asupra credinței sale, dacă acestea vor fi urmate lucrări pastorale care vor expune pe credincioși într-un mod echitabil la o gamă variată de opțiuni morale alternative.

În al doilea rând, opțiunea credinței religioase este deosebit de fragilă în majoritatea societăților moderne, pluraliste și liberale-democratice, a căror cultură dominantă este covârșitor seculară. În acest spirit, sugerează extinderea gamei de opțiuni a credincioșilor oferindu-le „o expunere substanțială la un domeniu de experiență, o tradiție de gândire și reacție, o viziune și un mod de viață care tind să fie destul de sufocate în condițiile generale ale societății largi și care, prin urmare, nu sunt la fel de accesibile pe cât ar putea fi pentru reflecția autonomă a credincioșilor”¹⁷.

Înseamnă asta că ar trebui să cerem tuturor să urmeze o practică religioasă, indiferent de convingerile părinților lor, pe temeiul că astfel am crește numărul de opțiuni valoroase dintre care, în cele din urmă, credincioșii ar putea să-și exercite autonomia etică? Am fi conduși la această concluzie, doar dacă am crede că opțiunea unei vieți religioase este de o importanță specială pentru toți oamenii, dar opțiunea de a face o alegere autonomă de a trăi potrivit unei credințe religioase este o opțiune de valoare specială pentru toți cei care aderă la acea religie.

Desigur, nu toate formele de instruire religioasă ar spori autonomia viitoare a celor care o primesc. O instruire religioasă autoritară, una care s-ar limita să accentueze ascultarea față de preoți, profesori și precepte religioase, fără a oferi motive substanțiale pentru a explica aceste cerințe, nu ar furniza credincioșilor o bază informată pe care să-și susțină sau să respingă credința, presupunând că astfel de motive există în cadrul doctrinei. O asemenea abordare nu ar dezvolta nici abilitățile morale rudimentare pe care lucrarea misionară ulterioară își propune să le extindă în practica reflecției autonome.

Așadar, nu putem susține că mediile religioase sunt potrivite pentru a oferi prima etapă a instruirii autonome fără a impune anumite con-

17 *Ibidem*, p. 126.

diții. Dar trebuie, de asemenea, să fim realiști cu privire la așteptările pe care le avem din partea mediilor religioase, având în vedere că credincioșii, în general, nu sunt pregătiți să își asume mărturisirea credinței într-un mod cu adevărat autonom. Mediile religioase cu adevărat constructive trebuie să pună bazele pe care pot construi.

Pentru a înțelege acest context, trebuie observat că trăsăturile distinctive ale unei comunități religioase care ar pune în mod adecvat bazele autonomiei viitoare a credincioșilor nu ar trebui să fie obligate, în numele cultivării autonomiei, să expună credincioșii la multiple învățături morale sau, în consecință, să încurajeze angajamentul critic față de doctrinele diferite de cea în jurul căreia este deja gravitează. Aceste condiții sunt potrivite ca locuri unde reflecția autonomă propriu-zisă poate începe realist, dar sunt inutile și posibil dăunătoare, așa cum s-a discutat anterior. Chiar și cei care recunosc rolul distinctiv pe care comunitățile religioase îl pot juca în punerea bazelor autonomiei, greșesc în acest sens aplicând standarde potrivite, deoarece: „Nu ar trebui să existe îndoctrinare și nici segregare. Mai mult, în școlile confesionale ar trebui să fie aduse în prim-plan puncte de vedere alternative, copiii nu ar trebui să fie protejați de diversitate, iar dezbateră trebuie tolerată și chiar încurajată”¹⁸.

În ceea ce privește învățarea normei de credință și apelul la dezbateră sunt astfel perfect justificate, însă cerințele privind expunerea la diverse tradiții religioase și morale este greșit plasată. În termeni generali, comunitățile religioase ar trebui să fie supuse unor cerințe legate de învățătura dogmatică, dar obiectivul atingerii unei autonomii religioase bazată pe empatie și preocupare față de semenii rămâne.

Prin urmare, ar trebui să rămânem profund sceptici față de comunitățile care evită consecvent practica oferirii de experiențe religioase fie pentru învățătura bisericească propovăduită, fie pentru regulile pastorale și duhovnicești aplicate ca epimii, care le refuză oportunitatea de a oferi și de a cere explicații în cadrul etic rezonabil al comunității creștine. „Din premisa că educația morală este la început, în mare parte, o chestiune de a face ceea ce ți se cere de către alții nu rezultă în niciun caz că ea trebuie, prin urmare, să aibă un caracter autoritar”¹⁹.

18 J. de Jong, G. Snik, „Why should States Fund Denominational Schools?”, în *Journal of Philosophy of Education*, 36.4/2002, (573–587), p. 584.

19 R. F. Dearden, *The Philosophy of Primary Education*, Routledge, London, 1968, p. 178.

Practica oferirii de explicații și exemple de comportament creștin stimulează capacitățile de înțelegere chiar și ale credincioșilor reticenți prin „atragera atenției asupra bazei în funcție de care oamenii pot determina pentru ei înșiși ce să gândească și ce să facă”²⁰. Prin angajamentul lor față de această practică, comunitățile religioase vor întruchipa principiile „autorității empaticе” și nu ale „autoritarismului”²¹.

Această distincție înseamnă că slujitorii bisericești ar trebui să in-voce, de regulă, autoritatea religioasă într-un mod mediat, raționând inferențial și interpretativ pornind de la valori și principii acceptate, și nu printr-un apel imediat la afirmațiile sau poruncile unui text sau ale unei entități divine. „De ce? Pentru că așa spune Dumnezeu (sau Biblia)!” este un exemplu elocvent de astfel de apel nemediat la autoritatea religioasă: problema cu acest tip de justificare autoritară este că promovează drept virtuți doar „ascultarea necondiționată, conformarea conștiințioasă și deferența”, în loc să încurajeze instinctele și capacitățile credinciosului față de o formă minimă de raționament moral²².

Lucrarea liturgică, pastorală și misionară din comunitatea religioasă care pune în mod eficient bazele autonomiei creștine trebuie să îndrepte atenția de la statutul autoritativ al anumitor principii, persoane și texte, către procesul rațional de interpretare și aplicare a cuvintelor și ideilor acestor autorități. În cel mai elementar sens, acest lucru îi ajută pe credincioși să înțeleagă noțiunea de coerență etică și modul în care ea este derivată din aplicarea unor principii constante: autoritatea rațională înseamnă domnia valorilor canonice, nu domnia decretelor etice emise de autoritatea administrativă.

Această abordare ar trebui, de asemenea, să încurajeze tipul de întrebare care este esențial în abordarea autonomă a problemelor morale. Astfel, orice credincios „va fi încurajat să fie critic doar dacă observă că atât el cât și duhovnicul său pot fi în orice moment chemați să-și apere afirmațiile, să ofere, în legătură cu ele, genul relevant de fundament”²³.

20 Idem, „Autonomy and Education”, în R. F. Dearden, P. H. Hirst and R. S. Peters, *Education and the Development of Reason*, Routledge, London, 1972, (448–465), p. 464.

21 R. F. Dearden, *The Philosophy of Primary Education*, p. 170.

22 *Ibidem*.

23 J. Passmore, „On Teaching to be Critical”, în: R. F. Dearden, P. H. Hirst, R. S. Peters, *Education and the Development of Reason*, Routledge, London, 1972, (415–433), p. 420.

Desigur, genul relevant de fundament într-o comunitate religioasă poate fi un principiu sau o valoare din cadrul învățaturii de credință și nu trebuie, în sine, să fie justificat într-un mod care să fie acceptabil pentru cineva din afara credinței. Trasarea distincției între argumentele dintr-o învățătură religioasă corect definită, pe de o parte, și apelurile directe la autoritate, pe de altă parte, va fi uneori controversată și dificilă, dar distincția este semnificativă: există o diferență reală între a le oferi credincioșilor exemple care se bazează explicit pe interpretări ale unor pasaje biblice și a le răspunde cererilor de justificare cu un simplu „pentru că așa spune Biblia”.

În orice caz, comunitățile religioase vor utiliza tehnici pastorale și misionare care arată clar angajamentul față de prima concepție despre justificare, adică practica raționamentului interpretativ de la valori și credințe generale către aplicații particulare. „Principiul esențial pare să fie: ori de câte ori este posibil și cât mai curând posibil, înlocuiește exercițiile cu probleme. Prin problemă înțeleg o situație în care credinciosul nu poate decide imediat ce regulă să aplice sau cum se aplică, iar prin exercițiu o situație în care acest lucru este evident imediat”²⁴.

Chiar înainte de a fie pregătiți să supună principiile etice primite unei critici, lucrul cu astfel de probleme îi poate ajuta pe credincioși să dezvolte abilitățile și înclinația spre un raționament moral primar care presupune „aplicarea [regulilor] la circumstanțe care nu pot fi complet prevăzute dinainte”²⁵.

Pentru ca regimul să fie unul de autoritate morală și corectă și nu de autoritarism, este, de asemenea, necesar ca o comunitate religioasă să recunoască existența cazurilor dificile, a conflictelor și tensiunilor în cadrul propriei învățături de credință. Credincioșii ar trebui să fie expuși, și ideal implicați, în discuții privind diversele soluții posibile ale acestor dificultăți: atenția lor trebuie să fie îndreptată spre acele aspecte în care există abordări rezonabile în cadrul credinței. Credincioșii beneficiază de o instruire morală stabilă și coerentă, dar perspectivele lor de a-și dezvolta autonomia nu sunt bine servite dacă li se predică ideea că rațiunea oferă întotdeauna un răspuns unic și corect la întrebările dificile. Dacă, din motive practice, personalul clerical le cer creștinilor să acționeze con-

24 *Ibidem*, p. 428.

25 *Ibidem*.

form unei interpretări particulare a doctrinei religioase, raționalitatea altor puncte de vedere trebuie totuși recunoscută în mod explicit. Acest lucru este drept o „recunoaștere sinceră... că o anumită regulă [este] pur arbitrară, nedefendabilă în sine, deși poate defensabilă ca regulă a jocului”²⁶.

Concluzii

Comunitățile creștine nu amenință autonomia viitoare a credincioșilor prin faptul că își concep lucrarea liturgică, pastorală și misionară și îi călăuzește pe credincioși astfel încât să-i cufunde într-o tradiție religioasă anume, pentru că pedagogia acestor mijloace de propovăduire trebuie să asigure dezvoltarea capacităților și înclinațiilor pentru înțelegerea regulilor pastorale de bază, generate de valorile morale de credință, care reprezintă primul pas pe drumul către autonomia morală.

În special, slujitorii bisericești ar trebui să exercite autoritate morală structurând majoritatea justificărilor ca inferențe raționate pornind de la principii și valori explicite, punând întrebări și încurajând interogația care invită la analiză și interpretare corectă, împreună cu recitarea dogmelor, și evidențiind cazurile dificile din cadrul doctrinei religioase unde există dezacord rezonabil chiar între credincioși. Comunitățile de credință care îndeplinesc aceste condiții pastoral-misionare vor contribui la consolidarea culturii morale a credincioșilor fără a eșua în a pune și celelalte fundamente necesare pentru dezvoltarea lor viitoare ca persoane responsabile și asumate în cadrul dezvoltării autonomiei și spiritualității umane.

Bibliografie:

- ADELSON, Joseph, *Handbook of Adolescent Psychology*, John Wiley & Sons, New York, 1980
- BRIGHOUSE, H., „Civic Education and Liberal Legitimacy”, în *Ethics*, 108/1998
- BURTT, S., „Religious Parents, Secular Schools”, în *Review of Politics*, 56/1994
- BURTT, S., „In Defense of Yoder”, în I. Shapiro & R. Hardin, *Political Order: NOMOS*, 39, New York University Press, New York, 1996

26 *Ibidem*, p. 430.

- ✦ CĂLINA, Gelu, „Some Notions on the Human Dignity within the Eastern Christian Missionary Space”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, ISSN 2495-1757, 12 (2)/2024, pp. 154-170.
- ✦ COONS, J. E., S. D., SUGARMAN, *Education by Choice: The Case for Family Control*, Educator's International Press, Troy, NY, 1999
- ✦ DEARDEN, R. F., P. H. HIRST, R. S. PETERS, *Education and the Development of Reason*, Routledge, London, 1972
- ✦ DEARDEN, R. F., *The Philosophy of Primary Education*, Routledge, London, 1968
- ✦ DE JONG, J., G. SNIK, „Why should States Fund Denominational Schools?”, în *Journal of Philosophy of Education*, 36 (4)/2002
- ✦ GILLES, S., „On Educating Children: A Parentalist Manifesto”, în *University of Chicago Law Review*, 63/1996
- ✦ MCDONOUGH, K., „Can the Liberal State support Cultural Identity Schools?” în *American Journal of Education*, 106.4/1998
- ✦ MCLAUGHLIN, T. H., „Parental Rights and the Religious Upbringing of Children”, în *Journal of Philosophy of Education*, 18.1/1994
- ✦ MCLAUGHLIN, T. H., „Religion, Upbringing, and Liberal Values: A Rejoinder to Eamonn Callan”, în *Journal of Philosophy of Education*, 19.1/1985
- ✦ MILLER, P. H., *Theories of Developmental Psychology*, W. H. Freeman, New York, 1989
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol.10 (2022), nr. 2, pp. 585-595.